

КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ В ЛОКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЯХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ

Бойченко С.Д.

Щецинский университет, профессор, доктор педагогических наук

Сьманович П.Г.

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, доцент, кандидат педагогических наук

Круталевиц М.М.

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, заведующий кафедрой физического воспитания, доцент, кандидат филологических наук

Онищук О.Н.

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, доцент, кандидат педагогических наук

COORDINATION ABILITIES IN LOCAL MOVEMENTS OF QUALIFIED FENCERS WHEN ACHIEVE TARGET ACCURACY

Boychenko S.,

University of Szczecin, professor, Doctor of Pedagogical Sciences

Symanovich P.,

International State Ecological Institute named after. A.D. Sakharov Belarusian State University, Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences

Krutalevich M.,

International State Ecological Institute named after. A.D. Sakharov Belarusian State University, Direttore del Dipartimento di Fisica istruzione, Associate Professor, Candidate of Philology

Onishchuk O.

International State Ecological Institute named after. A.D. Sakharov Belarusian State University, Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences

Аннотация

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что фехтовальщики в процессе тренировки и технико-тактического совершенствования овладевают сложным комплексом гибридных координационных способностей, присущих конкретному виду спортивной деятельности. При этом у рапиристов качество сформированной двигательной координации и приобретенных соответствующих навыков значительно отличается от аналогичных показателей спортсменов других видов фехтования.

Abstract

The obtained experimental data indicate that fencers, in the process of training and technical and tactical improvement, master a complex set of hybrid coordination abilities inherent in a specific type of sports activity. At the same time, the quality of the formed motor coordination and acquired corresponding skills in foil fencers differs significantly from similar indicators of athletes in other types of fencing.

Ключевые слова: фехтование, координационные способности, спортивная тренировка, электрическая активность мышц, локальные движения

Keywords: fencing, coordination skills, sports training, electrical activity of muscles, local movements.

Введение

Проблема координационных способностей человека в сфере физического воспитания и спортивной тренировки уже несколько десятилетий является предметной областью исследовательской деятельности многих специалистов [3]. С определенной периодичностью в литературе возникают как постановочные, так и серьезные завершённые теоретические и экспериментальные работы, отражающие процесс накопления знаний в отраслях науки о двигательной деятельности человека, в том числе и его координационных способностях. Следует также отметить, что данные вопросы за последние десятилетия получили теоретическое обоснование и экспериментальное

применение в физическом воспитании дошкольников, учащейся молодежи и школьников. Такой результат исследований привел к фактическому оформлению материалов в виде конкретных методических положений и практических рекомендаций, которые, по сути, решают поставленную в базовом физическом воспитании дошкольников и младших школьников задачу разностороннего развития координационных способностей [1, 6]. Несколько меньше публикаций о развитии координационных способностей занимающихся встречается при рассмотрении вопросов по организации спортивных тренировок в конкретных видах спорта [4, 9]. Данное направление исследований требует дальнейшего изучения, поскольку проведение спортивной тренировки, как правило, сориентировано на

достижение специально направленного развития координационных способностей.

Известно, что образование навыка как способности к автоматизированной реализации движения (его разновидности) с постоянной и относительно высокой результативностью еще не означает превращение движения в средство деятельности [4]. Для этого необходима дополнительная тренировочная работа, чтобы обеспечить «преднамеренность» способа решения двигательной задачи на фоне возникающего собственного мнения о биодинамических акцентах движения. Такой подход позволяет спортсмену целенаправленно распоряжаться своими физическими возможностями. Следовательно, как отмечают исследователи, именно выработанная способность автоматизированного выполнения движения превращает движение в средство деятельности только в условиях перехода от «обусловленности» действия к его «преднамеренности» [5].

Не случайно определение содержания и методики построения тренировочных занятий требует постановки таких педагогических задач, как обучение адекватному восприятию момента возникновения действия на основе дифференцирования истинных и ложных предсигналов инициализации движения по:

➤ пространственным, пространственно-временным, временным, кинестетическим, вербальным параметрам;

➤ дистанционным параметрам действия (амплитуда, направление, глубина);

➤ комплексным зрительным, моторным и мышечным оценкам момента возникновения действия с учетом дистанционных параметров.

Все это, в свою очередь, достижимо лишь на фоне выработки у спортсмена соответствующих координационных механизмов для реализации действия. Следовательно, переход от обусловленности к преднамеренности действий позволяет классифицировать специфические для фехтования комплексы тренирующих воздействий, связав их в единую логическую цепь средств решения педагогической задачи.

Следующий шаг в совершенствовании навыка – формирование совокупности координационных способностей, обеспечивающих переход от преднамеренных по принятию решений двигательных действий к «преднамеренно-экспромтным» и «экспромтным» [4, 7, 8]. Здесь существенную роль играет совершенствование навыка в условиях проявления спортсменом специфических реакций, включая их простые и сложные разновидности (дифференцировочные, дизъюнктивные). Это позволяет формировать и специфические координационные способности, свойственные фехтованию как виду спорта, а также в соответствии с видом фехтования (фехтование на рапирах, шпагах и саблях) формировать комплексы таких необходимых способностей (рис. 1).

Рис. 1. Особенности формирования специфических для фехтования координационных способностей, по [2].

Целью данного исследования явилось изучение на экспериментальном уровне особенностей проявления технического мастерства спортсменами различной подготовленности в колющих видах фехтования – рапире и шпаге. Исследование позволит акцентировать внимание на все еще нетрадиционных для фехтования аспектах спортивной тренировки через призму представлений о так называемой «специализированной подготовке», основанной на положениях теории координационных способностей. Кроме того, появится возможность создать необходимые предпосылки для дальнейшего расширения прикладных аспектов спортивной тренировки в видах спорта с высокой вариативностью характеристик технического мастерства.

Методы исследования, материалы обсуждения и результаты

В исследовании изучались особенности проявления специфических координационных способностей у высококвалифицированных спортсменов и спортсменов относительно невысокой квалификации в колющих видах фехтования (у женщин – рапира, у мужчин – рапира и шпага). При этом все задания требовали проявления быстроты и точности в совокупности локальных движений, отражающих особенности тренировочной и соревновательной деятельности [4]. В качестве испытуемых приняли участие взрослые спортсмены (21–22 года) и юниоры (19–20 лет) мужских и женских команд, специализирующиеся в колющих видах фехтования (всего 102 спортсмена).

Предполагалось, что временные, пространственно-временные и силовые показатели выполне-

ния специфических комбинаций движений отражают формирование в условиях тренировочной деятельности специфических гибридных координаций, структура которых обусловлена преимущественно влиянием систематических занятий в конкретном виде фехтования [3].

Спортсменам предлагалось из фиксированной дистанции на специальном инструментальном стенде выполнить типовую комбинацию локальных движений из элементов техники колющих видов фехтования – прямых, круговых и полукруговых движений с имитацией батмана, контрбатмана, захвата, контрзахвата с последующим уколом в мишень. Выполнение всех указанных элементов должно было осуществляться с максимально возможной быстротой и соблюдением требований техники при обведении клинков. Силовые, пространственно-временные, временные (включая латентный период реакций на неспецифический и специфический раздражитель) характеристики реализации и допускавшиеся ошибки (количество касаний оружием клинков, располагавшихся на мишени, при выполнении перевода) фиксировались цифровым миллисекундомером (Ф209). Параллельно фиксировались динамические особенности реализации движений тензометрическим и акселерографическим методами – Tenzostation 2.0 (National Instruments, Sport Research Group, NL) (рис. 2, 3), а также регистрировалась электромиография мышц (поверхностные отведения) с помощью электромиографа (ЭМГ) Fluke. Подготовка ЭМГ для статистической обработки осуществлялась программным комплексом Origin Pro v8.0.

а

б

Рис. 2. Тензометрическая рапира для исследования специфических координаций у представителей колющих видов фехтования.

Условные обозначения: а (1 – клинок, 2 – тензоконсоль, 3 – мостовые схемы, 4 – гарда, 5 – датчик ускорения, 6 – кисть спортсмена, 7 – эластичный фиксатор, 8 – противовес оружия, 9 – опорный шарик); б – рапира в сборе.

Рис. 3. Фрагмент регистрации динамики силы пальцев кисти, прилагаемых к клинку, и ускорения кисти при выполнении колющего движения (скорость регистрации 10 см/с).

Условные обозначения: **1** – тензодинамограмма силы большого и указательного пальцев, **2** – тензоакселерограмма движения кисти, **3** – суммарная тензодинамограмма дистальных фаланг среднего, безымянного пальцев и мизинца; **t1** – время движения кисти до соприкосновения с мишенью, **t2** – время движения кисти до укола оружием в мишень; **A** – начало движения в укол, **B** – начало фазы отрицательного ускорения, **C** – момент укола.

В результате проведенного тестирования оказалось, что длительность реализации заданий спортсменами различалась существенно при использовании различных видов оружия (таблица 1). Более быстрыми в выполнении предложенных комбинаций оказались рапиристы-мужчины. Однако в серии из десяти повторений у них чаще отмечалась нестабильность результатов (средняя 1,76 с, вариативность 8,6 %). Шпажисты показали более низкие средние результаты. Тем не менее, разница между

временными параметрами рапиристов и шпажистов оказалась статистически незначимой ($P > 0,05$). Такая выявленная разница в полученных результатах, видимо, в определенной мере обуславливается массой спортивного оружия. Следует также отметить, что женские команды рапиристов показали высокую стабильность выполняемых движений. Их результаты статистически значимо отличались от шпажистов и рапиристов ($P < 0,05$) (вариативность выполнения заданий составила 3,4 %).

Таблица 1.

Статистические показатели фехтовальщиков в комбинациях, требующих проявления быстроты и точности локальных движений

Статистические критерии	Вид оружия		
	Рапира (жен.), n=31	Рапира (муж.), n=36	Шпага (муж.), n=35
Средняя длительность реализации комбинации, мс	1758,7	1545,5	1612,1
Среднее квадратическое отклонение	59,11	132,7	111,3
Вариация, %	4,40	8,61	9,6
Ошибка среднего значения $\pm m_x$	13,68	35,21	25,12

На следующем этапе исследования из принимавших участие в экспериментах испытуемых были сформированы отдельные команды взрослых спортсменов и юниоров. В состав первых входили высококвалифицированные фехтовальщики, а спортсмены-юниоры только приближались к ним по мастерству. Тестирование представленных команд осуществлялось раздельно. При анализе результатов, полученных в данном эксперименте, подтвердилась ранее отмеченная тенденция изменения временных показателей реализации предложенных заданий (таблица 2). Материалы исследования также свидетельствуют, что показатели спортсменов, составлявших основу команд (графа

«спортсмен», таблица 2), существенно улучшились как у взрослых, так и юниоров. В частности, рапиристы, как и в первом исследовании, были существенно быстрее других представителей колющих видов оружия (средний показатель составил 1,16 с, вариативность 3,2 %). В сравнении с первым исследованием шпажисты показали более высокие результаты, но эти результаты оказались ниже чем у рапиристов. Рапиристские команды, как и ранее, также свидетельствовали о более низких временных параметрах. Таким образом, разница для показателей спортсменов в различных видах фехтования во всех случаях оказалась статистически значимой ($P < 0,05$).

Таблица 2.

Динамика показателей фехтовальщиков в комбинациях на быстроту и точность локальных движений

Вид оружия	Критерии	Испытуемые (взрослые спортсмены / юниоры)	
		Спортсмен (n=35/37)	Команда (n=35/37)
Рапира (жен.)	Средняя, мс	1459,0/1620,0	1612,2/1680,7
	Квадратическое отклонение	43,18/45,13	109,8/98,0
	Вариация, %	2,93/2,79	6,81/5,83
Рапира (муж.)	Средняя, мс	1163,0/1434,2	1405,1/1504,1
	Квадратическое отклонение	37,34/48,38	64,6/53,5
	Вариация, %	3,21/3,73	11,72/3,56
Шпага (муж.)	Средняя, мс	1403,7/1508,7	1440,2/1671,4
	Квадратическое отклонение	33,4/109,7	96,4/190,6
	Вариация, %	2,38/7,27	6,70/9,60

Статистический анализ результатов у представителей команд (графа «команда», таблица 2) не позволил выявить достоверных различий в значениях времени реализации комбинаций между рапиристами и шпажистами. Кроме этого, установлено, что шпажисты были медленнее в движениях в сравнении с рапиристами и по временным показателям.

Обобщенная оценка значимости фактора, идентифицированного нами как «специализация в виде фехтования», дана дисперсионным анализом

(таблица 3). Результаты анализа показывают, что влияние данного фактора на временные показатели высококвалифицированных фехтовальщиков в предложенных специфических комбинациях локальных движений, которые требуют проявления быстроты и точности, а вместе с этим и высокого уровня реализации спортивно-технического мастерства, было статистически значимо ($P < 0,05$) и составляло 46,2%.

Таблица 3.

Дисперсионный анализ (ANOVA)

для показателей быстроты и точности в связи со спецификой вида оружия (n=30)

Статистические критерии	Факторные значения
Сила влияния фактора, критерий Рао RS, %	46,2 (%)
Степени свободы $df1/df2/df3$	30/2/28
Достоверность, P	< 0,05

На следующем этапе проводимого эксперимента оценивалось влияние массы оружия на показатели электрической активности мышц в тех же локальных движениях (таблица 4).

Анализ экспериментального материала дает возможность утверждать, что электрическая активность мышц руки, участвующей в доставке оружия к цели, обуславливается, прежде всего, достигнутым уровнем мастерства спортсмена. Например, у спортсменов относительно невысокой квалификации амплитуда сигнала медиальной головки трехглавой мышцы плеча существенно превышала величины электрической активности, свойственной высококвалифицированным спортсменам при использовании облегченного спортивного оружия (400 г) и составила 777,5 и 709,7 мкВ соответственно (различия статистически значимы на уровне $P < 0,05$).

Выполнение заданий из фиксированной дистанции при последовательном увеличении массы

оружия – от облегченного (400 г) до максимально утяжеленного (1000 г) – вызывало статистически значимые, но разнонаправленные изменения электрической активности мышц вооруженной руки для всех испытуемых. Это, по нашему мнению, подтвердило известные в литературе данные о том, что при реализации спортсменами атакующих намерений в различных видах фехтования существуют качественные отличия проявления их способности дифференцировать усилия, прилагаемые вооруженной клинком рукой в вынужденных противодействиях.

Подобная динамика изменения электрической активности была характерна и для других мышц. Однако тенденции изменения усредненных показателей электрической активности были индивидуальными, что проявлялось, прежде всего, в динамике электрических сигналов передней головки дельтовидной мышцы в различных по сложности координационных условиях выполнения задания.

Синхронная электрическая активность мышц у рапиристов
при выполнении комбинации с оружием различной массы

Масса рапиры (г)	Электрическая активность мышц: локтевая, трехглавая плеча (медиальная головка), поверхностные отведения
400, облегченное	<p>Two horizontal ECG traces showing electrical activity. The top trace has a vertical scale bar labeled '1000 мV' and a horizontal scale bar labeled '0,2 sec'. The bottom trace also has a vertical scale bar labeled '1000 мV'.</p>
600, утяжеленное	<p>Two horizontal ECG traces showing electrical activity. The top trace has a vertical scale bar labeled '1000 мV' and a horizontal scale bar labeled '0,2 sec'. The bottom trace also has a vertical scale bar labeled '1000 мV'.</p>
800, утяжеленное	<p>Two horizontal ECG traces showing electrical activity. The top trace has a vertical scale bar labeled '1000 мV' and a horizontal scale bar labeled '0,2 sec'. The bottom trace also has a vertical scale bar labeled '1000 мV'.</p>
1000, утяжеленное	<p>Two horizontal ECG traces showing electrical activity. The top trace has a vertical scale bar labeled '1000 мV' and a horizontal scale bar labeled '0,2 sec'. The bottom trace also has a vertical scale bar labeled '1000 мV'.</p>

Таким образом, как показывают результаты исследования, изменение условий реализации специфических для фехтования движений приводят к качественным различиям механизмов адаптации функциональной системы управления двигательным анализатором. Подобная адаптация, исходя из экспериментальных материалов, связана, в первую очередь, с усилением нервной импульсации и, как следствие – вовлечение в работу большего количества мышечных единиц. Скорее всего имели место и структурные изменения, получившие отражение в перераспределении электрической активности мышц, обеспечивавших соответствующую координацию движений. Здесь, по нашему мнению, проявляется действие адаптационных механизмов системы управления движением, которые отмечены исследователями при рассмотрении динамики электрической активности локтевого сгибателя у фехтовальщиков различных квалификаций [5].

Полученные экспериментальные данные также свидетельствуют, что при изменениях массы оружия (от облегченной до нормальной) электрическая активность локтевого сгибателя у высококвалифицированных спортсменов появляется лишь при использовании нормальной и утяжеленного оружия. В то же время электрическая активность локтевого сгибателя у спортсменов низкой квалификации проявлялась при всех предлагавшихся градациях массы оружия. В этой связи углубленного изучения и анализа требует вопрос о методике применения в специальной подготовке спортсменов различных квалификационных групп утяжеленного и облегченного оружия при развитии важнейших психомоторных качеств, связанных с дифференцировкой нервно-мышечных ощущений. Следует отметить, что подобная постановка проблемы ранее выдвигалась в исследованиях координационных способностей в фехтовании [5], но так и

не получила разрешения на экспериментальном уровне.

На следующем этапе исследования оценивалась роль факторов, влияющих на суммарные значения ЭМГ мышц вооруженной руки. Двухфакторным дисперсионным анализом установлено, что испытуемые по-разному реагировали на условия реализации движений. Это нашло свое отражение в росте электрической активности и подтвердило результаты одномерного анализа (таблица 5). Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что влияния идентифицированных факторов (мастерство спортсмена и отягощение оружия) для испытуемых были раз-

личны. В частности, величины электрической активности мышц вооруженной руки для квалифицированных и низкоквалифицированных спортсменов статистически значимо обуславливались достигнутым испытуемыми уровнем специализированной подготовленности ($P < 0,05$) и составили 12,9 и 39,4 % соответственно (таблица 5). Изменения массы оружия, согласно нашим наблюдениям, адекватно воспринимались спортсменами высокой квалификации, что находило отражение в увеличении (уменьшении) амплитуды электрических сигналов при переходе на новую градацию массы. Роль данного фактора была статистически значима и составила 34,5 % ($P < 0,01$).

Таблица 5.

Двухфакторный дисперсионный анализ силы влияния факторов на электрическую активность мышц вооруженной руки в фехтовании

Фактор	Градация	Сила влияния (%)	F расчетное
Мастерство	Высокий	12,9	4,97*
	Низкий	39,4	125**
	Вид фехтования	35,7	46,3**
Отягощение (400, 600, 800, 1000 г)	Высокий	34,5	149**
	Низкий	2,8	1,3
	Вид фехтования	41,1	98,7**
Мастерство и отягощение	Высокий	11,0	4,8*
	Низкий	19,0	27,5**
	Вид фехтования	17,0	14,3**
Уровень статистической значимости		** - $P < 0,01$; * - $P < 0,05$	

Изменение массы рапиры в градациях от 400 до 1000 г у высококвалифицированных спортсменов в целом, можно полагать, не нарушало координацию проявления мышечной активности, а вызывало рост электрических потенциалов. Для спортсменов низкой квалификации, несмотря на статистически значимый рост электрической активности, результаты изменения массы оружия были несущественны (влияние фактора – 2,8%) – ($P > 0,05$). Такой итог может свидетельствовать о том, что данный контингент спортсменов, в отличие от квалифицированного контингента, нерационально использовал имевшийся двигательный потенциал и задания выполнял с излишним мышечным напряжением по причине недостаточной автоматизации движений.

Заключение

Полученные экспериментальные результаты дают возможность сделать вывод, что представители фехтования в процессе обучения и технико-тактического совершенствования овладевают сложными, присущими лишь конкретному виду специфической спортивной деятельности, комплексами гибридных координаций. При этом необходимо обратить внимание на факт, который свидетельствует о том, что по качественным характеристикам формируемых двигательных координаций и приобретенным соответствующим навыкам рапиристы значительно отличаются от спортсменов других видов фехтования.

Таким образом, спортсмены различных квалификаций по обнаруженным проявлениям в экспери-

ментальных условиях спортивно-технического мастерства владеют различными по степени сложности специфическими комплексами гибридных координационных способностей. В частности, спортсмены высокой квалификации характеризуются достаточно высоким уровнем владения специфическими координационными способностями. Это, естественно, даёт основание говорить о наличии расширенных возможностей их дальнейшего технико-тактического совершенствования на основе адекватного выбора тренировочных средств. В то же время спортсмены относительно низкой квалификации только приближаются к завершающей стадии освоения технико-тактического мастерства (совершенствование преднамеренно-экспромтных действий) и адекватных для него специфических координационных комплексов. Следовательно, данная группа испытуемых располагает существенными резервами для совершенствования специальной подготовленности. В том числе и достижения автоматизации движений для более рационального использования собственного двигательного потенциала с исключением излишнего мышечного напряжения при выполнении предлагаемых комбинаций технических элементов.

Список литературы

1. Афтайкин В.С. Применение усложнённых упражнений для развития координационных способностей юных черлидеров на начальном этапе обучения // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 5. – С. 24–27.

2. Бойченко С.Д., Войнар Ю. Двигательные способности в классической теории физической культуры // Адукацыя і выхаванне. – 2001. – №1. – С. 25–28.
3. Бойченко С.Д. Нетрадиционные решения методологических проблем теории физического воспитания и спорта // Адукацыя і выхаванне. – 2000. – № 8. – С. 24–28.
4. Войнар Ю., Бойченко С.Д., Барташ В.А. Теория спорта. – методология программирования. Минск: Харвест, 2001. – 312 с.
5. Дюмин И.М. Методика технической подготовки на этапе начальной спортивной специализации в связи с особенностями проявления координационных способностей в фехтовании на рапирах: Автореф. дис... канд. пед. наук: АФВиС РБ – Минск, 1992. – 23 с.
6. Курдюков Б.Ф., Бойкова М.Б., Стоякина Т.В. Педагогическая проблема развития координационных способностей в дошкольном возрасте // Физическая культура, спорт – наука и практика. – 2019. – № 3. – С. 9–13.
7. Тышлер Г.Д. (2010) Теория и методика формирования техники и тактики передвижений спортсменов в соревновательном пространстве и технология совершенствования приемов в многолетней тренировке (на примере фехтования): Автореф. дисс... докт. пед. – Москва, 2010. – 46 с.
8. Czajkowski Z. Nauczanie techniki sportowej. – Warszawa, 2004. – 283 s.
9. Edward Smith J. Foil Fencing: Summerdale Publishers Ltd., 2003. – 177 p.